

PAOLA BUZI
SERENA DI NEPI
ANTONIO MURSIA
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD
FRANCESCO D'ANGELO
ALEXA BIANCHINI
ANDREA ZAPPÀ
VALENTINA EMILIANI
LUCA GIANGOLINI
LUCIANO VILLANI
DAVIDE D'AMICO
DANIELE DE CAMILLIS
STEFANO FRANCHINI
SOFIA MARCELLI
JORGE MARTÍNEZ-PINNA
JÖRG RÜPKE
GIULIA SFAMENI GASPARRO
IGOR SPANÒ
FEDERICA ZIGARELLI
NICCOLÒ BRANDODORO
MARIO LENTANO
FEDERICO DAL BO
DANIEL BARBU

€ 32,00

ISSN 0393-8417

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

**Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene**

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Morcelliana

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

Fondata nel 1925 da Raffaele Pettazzoni

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV~XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene

pubblicati dal Dipartimento di Storia, Antropologia,
Religioni, Arte, Spettacolo
Sapienza - Università di Roma

MORCELLIANA

Stampato con il contributo della Sapienza Università di Roma

Finito di stampare nel giugno 2025

Sommario

SEZIONE MONOGRAFICA / THEME SECTION

Sabina sacra (IV-XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro tra Sabina e Valle dell'Aniene

PAOLA BUZI - SERENA DI NEPI, <i>Introduzione</i>	7
ANTONIO MURSIA, <i>Un itinerario culturale. I santuari di San Michele Arcangelo lungo la via Salaria</i>	11
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD, <i>Dalla imitatio Romae alla societas monachorum. Continuità e discontinuità viaria, culturale e religiosa tra Subiaco, Tivoli e Roma prima e dopo l'arrivo di San Benedetto</i>	18
FRANCESCO D'ANGELO, <i>Devozione e controllo del territorio. Il culto di san Martino di Tours a Farfa nell'XI secolo</i>	29
ALEXA BIANCHINI, <i>Pellegrinaggi e devozione a Farfa tra XI e XV secolo</i>	43
ANDREA ZAPPÀ, « <i>Que antiquitis vocabatur dell'hebrei</i> ». <i>Storia e topografia della presenza ebraica alla fiera di Farfa (secoli XVI-XVII)</i>	54
VALENTINA EMILIANI - LUCA GIANGOLINI, <i>Uno sguardo sulla vita religiosa della Sabina in età moderna tra governo del territorio e produzione culturale (XVI-XVIII sec.)</i>	66
LUCIANO VILLANI, <i>Le stragi naziste nella Valle dell'Aniene. Memoria pubblica e pratiche sociali del ricordo dal secondo dopoguerra a oggi</i>	77
SAGGI/ESSAYS	
DAVIDE D'AMICO, <i>La distruzione e la ricostruzione di Gerusalemme. Note critiche a margine dei racconti biblici</i>	99
DANIELE DE CAMILLIS, <i>Scienza moderna: un'eredità cristiana? Dal "Dio incarnato" alla "fisico-matematica"</i>	125
STEFANO FRANCHINI, <i>Bastard? Reconsidering the Early Meaning of Biblical mamzēr</i>	145
SOFIA MARCELLI, <i>Il culto di Vertumno e la sua diffusione. Note a margine di un'epigrafe canosina</i>	163
JORGE MARTÍNEZ-PINNA, <i>Amburbium y Ambarvalia</i>	185

JÖRG RÜPKE, <i>Religion and the Resilient City. Implications of the Double Ambivalences of Urbanity and Religion</i>	202
GIULIA SFAMENI GASPARRO, <i>Culti di mistero in Magna Grecia e in Sicilia. Tra localizzazione e globalizzazione. Una nota storico-religiosa</i>	215
IGOR SPANÒ, <i>Decoding the Divine. W.H. Mill's Sanskrit Rendition of the Nicene-Constantinopolitan Creed and Its Religious and Linguistic Resonance</i>	237
FEDERICA ZIGARELLI, <i>L'Afrodite degli strateghi</i>	264
NICCOLÒ BRANDODORO, <i>Una traccia agostiniana negli scritti di Michel de Certeau. La teologia della grazia, il nominalismo e l'esilio del soprannaturale</i>	286
MARIO LENTANO, <i>Sunt aliquid Manes. Qualche problema e una ipotesi</i>	309

MATERIALI / MATERIALS

FEDERICO DAL BO, « <i>Il fatto degli ebrei successo in Ferrara quest'anno 1721</i> ». <i>Documenti inediti su un'accusa di omicidio rituale nella Ferrara del Settecento</i>	331
--	-----

CONFERENZE / LECTURES

DANIEL BARBU, <i>Il ruolo della comparazione nella storia delle religioni. A proposito di un dibattito recente</i>	355
--	-----

RECENSIONI / REVIEWS

Lo sciamanesimo e la nozione di persona. Una svolta ontologica? Omaggio a Enrico Comba, a cura di Sergio Botta - Diana Riboli - Davide Torri [Martina Faro], p. 373 - Francesco Massa, *Les cultes à mystères dans l'Empire romain: païens et chrétiens en compétition* [Andrea Nicolotti], p. 376 - Marco Sbardella, *Sotto il manto di Maria SS.ma della Guardia. Notizie di storia e di cronaca sul Santuario e sulla comunità di S. Giovanni Incarico* [Arduino Maiuri], p. 381 - Daniela Bonanno, *Nemesis. Rappresentazioni e pratiche culturali nella Grecia antica* [Federica Zigarelli], p. 383 - Alessandra Marchi, *Le vie del sufismo verso l'Europa mediterranea. Percorsi di conversione, diffusione e trasformazione sociale* [Nicole Stella Metz], p. 387 - Andrea Ghidoni, *Piangere la memoria. Lamento funebre e culture medievali* [Antonio Musarra], p. 389 - Gabriele Boccaccini, *Le tre vie di salvezza di Paolo l'ebreo. L'apostolo dei gentili nel giudaismo del I secolo* [Giulio Mariotti], p. 392 - *Gli scritti apocrifi e scritti di donne tra primo cristianesimo e tardo antico*, a cura di Silke Petersen - Outi Lehtipuu - Arianna Rotondo [Francesca Baldini], p. 396

Devozione e controllo del territorio

Il culto di san Martino di Tours a Farfa nell'XI secolo*

1. Introduzione

Sulla cima del monte Motilla (detto anche Acuziano), altura che sovrasta l'abbazia sabina di S. Maria di Farfa, sorgono le rovine di una serie di edifici, oggi quasi interamente ricoperti dalla vegetazione. Accanto ad alcune strutture romane, sul monte è possibile scorgere le tracce di quattro edifici religiosi di epoca medievale, tutti dipendenti dal sottostante monastero: l'oratorio di S. Martino, edificato probabilmente nel VI secolo sul versante nord-ovest; il romitorio di S. Maria, risalente all'XI secolo e situato proprio sulla sommità del monte; l'oratorio del SS Crocifisso, costruito anch'esso nell'XI secolo sopra una cisterna romana; la basilica nota come S. Martino nuovo, iniziata alla fine dell'XI secolo ma mai completata¹. Dei quattro, ad attirare l'interesse degli studiosi sono stati soprattutto l'oratorio (o eremo) di S. Martino e la basilica di S. Martino nuovo, entrambi oggetto di indagini archeologiche e storico-artistiche che, grazie anche al supporto fornito dalle fonti documentarie conservatesi presso l'abbazia di Farfa, hanno reso possibile la ricostruzione delle varie fasi costruttive e insediative sul monte Acuziano². Nell'attuale e pur ampio panorama delle ricerche, tuttavia, il rapporto esistente tra l'ora-

* Si pubblicano qui, in forma ampliata e aggiornata, i risultati delle ricerche condotte nell'ambito del progetto PNRR PE5 CHANGES, Spoke 1, WP5 (Codice progetto: PE0000020 – CUP: B53C22003780006) “Panorami di diversità. Cristiani, ebrei e spazio sacro tra Sabina e Valle dell'Aniene dalla Tarda Antichità all'Età Contemporanea”, presentate e discusse preliminarmente in occasione del workshop *Il pellegrinaggio tra storia, archeologia ed etnografia. I santuari della Santissima Trinità di Vallepietra (Roma) e di San Michele al monte Tancia (Rieti)*, Sapienza Università di Roma (Roma, 19 aprile 2024).

¹ Sulla localizzazione degli edifici cfr. M.G. Fiore Cavaliere - L. Caretta, *Fara Sabina - Monte Motilla - Oratorio di S. Martino. Indagini archeologiche*, in S. Quilici Gigli (ed.), *Archeologia laziale IX*. Nono incontro di studio del Comitato per l'archeologia laziale, CNR, Roma 1988, pp. 441-451: 442.

² Sull'eremo e la basilica incompiuta di S. Martino cfr. I. Schuster *Della basilica di S. Martino e di alcuni ricordi farfensi*, in «Nuovo Bollettino di Archeologia Cristiana» 8 (1902), pp. 47-54; L. Branciani, *Il monte San Martino. Siti archeologici e storia*, in *Eremitismo a Farfa: origine e storia. Per una ricostruzione archeologico-ambientale del complesso eremitico del monte San Martino in Sabina*, s.n., Farfa 2000, pp. 31-133; P.F. Pistilli - M. Tabanelli, *La stagione del Romanico. Il coro orientale dell'abbazia di Farfa e l'incompiuta basilica di S. Martino sul monte Acuziano*, in I. Del Frate (ed.), *Spazi della preghiera, spazi della bellezza. Il complesso abbaziale di Santa Maria di Farfa*, Palombi, Roma 2015, pp. 47-63; 51-61; M.G. Fiore Cavaliere - L. Caretta, *Fara Sabina - Monte Motilla - Oratorio di S. Martino*, cit., pp. 441-451; M.G. Fiore Cavaliere, *Fara in Sabina: Monte S. Martino. Indagini archeologiche nella chiesa nuova*, in S. Quilici Gigli (ed.), *Archeologia laziale X. Decimo incontro di studio del Comitato per l'archeologia laziale*, CNR, Roma 1990, pp. 334-338.

torio di S. Martino e la diffusione a Farfa del culto martiniano resta ancora da indagare a fondo specialmente per quanto riguarda l'XI secolo, periodo per il quale le fonti farfensi attestano, da un lato, l'emergere di una devozione popolare in forma di pellegrinaggi e donazioni pie destinate all'eremo, dall'altro, la costruzione, da parte del monastero sabino, di una estesa rete di possedimenti (chiese rurali, monasteri, pievi) intitolati proprio al santo di Tours. Sulla scorta della documentazione superstite, nelle pagine seguenti i due fenomeni saranno dunque presi in esame al fine di ricostruire, in un'ottica diacronica, l'influenza che il culto di Martino di Tours (316 c. - 397) ha avuto sia sulla religiosità popolare che sul consolidamento del patrimonio fondiario farfense nell'alto medioevo.

2. La fondazione dell'eremo e la dedicazione a S. Martino

Poiché la prima attestazione scritta dell'eremo risale alla seconda metà dell'VIII secolo, ed è peraltro contenuta in opere di tre secoli più tarde, per la ricostruzione delle sue più antiche vicende si sono rivelate fondamentali le campagne di scavo condotte *in situ* a partire dagli anni Ottanta del XX secolo, che hanno evidenziato come l'oratorio sorgesse al di sopra di una cripta e fosse circondato da diverse celle, destinate ad ospitare gli eremiti che frequentavano il monte. All'interno, esso era dotato di un altare con *fenestella confessionis*, che doveva forse ospitare delle reliquie³, e presentava inoltre delle pitture rupestri, viste e descritte da Ildefonso Schuster nel 1902 ma oggi quasi del tutto scomparse a causa dello stato di completo abbandono del complesso eremitico. Tenendo conto delle osservazioni di Schuster – che descrisse la raffigurazione del busto di un santo in un clipeo recante l'iscrizione SCS EVACRIV DIA, ovvero *Sanctus Evagrius diaconus*, dallo stesso Schuster identificato con Evagrio Pontico⁴ – e dei frammenti superstiti delle pitture, documentate comunque da vecchie foto in bianco e nero scattate nel 1914 e nel 1964, studi recenti hanno evidenziato l'esistenza di legami stilistici e culturali con la pittura greco-orientale del VI secolo, e in particolare con quella dell'area geografica compresa tra Egitto e Siria⁵. Sulla base di questi elementi, è stato pertanto ipotizzato che i primi eremiti di S. Martino fossero monaci orientali, forse origenisti, fuggiti dalle persecuzioni in atto in Oriente tra V e VI secolo; giunti in Italia, grazie anche all'appoggio del pontefice alcuni di loro si sarebbero quindi stabiliti alle pendici del monte Acuziano⁶.

³ M.G. Fiore Cavaliere, *Fara Sabina-Monte Motilla-Oratorio di S. Martino*, cit., pp. 442-443.

⁴ I. Schuster, *Della basilica di S. Martino*, cit., pp. 49-50.

⁵ S. Piazza, *Pittura rupestre medievale. Lazio e Campania settentrionale (secoli VI-XIII)*, École française de Rome, Rome 2006, pp. 77-83; Id., *Le pitture dell'eremo di San Martino sul monte Acuziano: modelli greco-orientali agli albori dell'abbazia di Farfa*, in A.C. Quintavalle (ed.), *Medioevo mediterraneo: l'Occidente, Bisanzio e l'Islam*. Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 21-25 settembre 2004), Electa, Milano 2007, pp. 312-320.

⁶ L. Branciani, *Eremitismo a Farfa*, cit., p. 55. È possibile che il sito di S. Martino ospitasse anticamente un culto pagano, poiché nella costruzione dell'oratorio venne riutilizzata una precedente struttura romana; un indizio, in questo senso, proviene dalla più tarda leggenda secondo cui Lorenzo

Tra loro, è possibile che vi fosse anche quel Lorenzo Siro cui le fonti farfensi successive attribuiscono la prima fondazione di Farfa proprio nel VI secolo⁷. Le due fondazioni, quella di Farfa e quella di S. Martino, potrebbero quindi essere state coeve, con l'eremo pensato sin dall'inizio come un luogo di ritiro e contemplazione per i cenobiti del monastero sottostante.

Come detto poc' anzi, la prima menzione dell'eremo di S. Martino è databile all'VIII secolo al tempo di Alano (761-769), abate farfense di origine aquitana così come molti suoi predecessori della prima metà dell'VIII secolo: secondo l'anonima *Constructio monasterii Farfensis*, composta a Farfa sul finire del IX secolo, prima di assumere la carica abbaziale egli avrebbe dimorato per molti anni sul monte «iuxta oratorium beati Martini confessoris»⁸. Dato il lungo intervallo di tempo intercorso tra la fondazione dell'oratorio e le prime notizie scritte, è allora naturale interrogarsi non solo sulla continuità insediativa del sito, ma anche sull'effettiva antichità della titolatura. Visti gli stretti rapporti che unirono il monastero sabino al regno franco tra l'VIII e il X secolo, con l'abbazia posta da Carlo Magno sotto la protezione regia e governata da numerosi abati di origine transalpina⁹, si potrebbe essere tentati di far

Siro, primo fondatore di Farfa, avrebbe scacciato un mortifero drago che dimorava presso il monte Acuziano: M.G. Fiore Cavaliere, *Fara Sabina-Monte Motilla-Oratorio di S. Martino*, cit., p. 449.

⁷ Il *Regestum Farfense*, compilato tra il 1092 e il 1099 dal monaco farfense Gregorio da Catino, riporta un privilegio concesso nel 705 da papa Giovanni VII a Tommaso di Moriënne, al quale è attribuita la rifondazione di Farfa dopo la sua distruzione ad opera dei Longobardi alla fine del VI secolo: nel privilegio, la prima fondazione è ascritta a un vescovo di nome Lorenzo «de peregrinis veniens, in fundo qui dicitur Acutianus»: Gregorio da Catino, *Il regesto di Farfa* (= RF), a cura di I. Giorgi - U. Balzani, 5 voll., Società Romana di Storia Patria, Roma 1879-1914, II, doc. 3, p. 23. Lo stesso Gregorio, nel *Chronicon Farfense* (1107-1119), riferisce della presunta origine siriana di Lorenzo, che sarebbe arrivato in Italia insieme alla sorella Susanna e ai suoi discepoli Isacco e Giovanni: *Il Chronicon Farfense di Gregorio di Catino: precedono la Constructio Farfensis e gli scritti di Ugo di Farfa* (= CF), a cura di U. Balzani, 2 voll., Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1903, I, p. 27. Attorno al 1130, di fronte alle argomentazioni del papato che rivendicava la giurisdizione su Farfa perché fondata da un vescovo *de publico*, nel prologo del *Liber floriger* Gregorio rivisitò ulteriormente la storia delle origini, proponendo una nuova versione in cui veniva dato più spazio alla figura di Tommaso di Moriënne, l'artefice della rifondazione di Farfa, che rispetto a Lorenzo Siro prestava meno il fianco a polemiche e contestazioni da parte della sede romana: U. Longo, *La funzione della memoria nella definizione dell'identità religiosa in comunità monastiche dell'Italia centrale (secoli XI e XII)*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge» 115, 1 (2003), pp. 213-233: 220-221; Id., *L'idolo delle origini. La ri-costruzione della storia a Farfa attraverso le stratificazioni di un testo*, in *Constructio monasterii Farfensis*, a cura di U. Longo, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2017, pp. 1-39: 29-31. Sulle figure di Lorenzo e Tommaso cfr. anche F. Marazzi, *Pellegrini e fondatori. Rapporti fra monasteri e politica nel Meridione altomedievale*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo» 118 (2016), pp. 49-108: 64-78.

⁸ *Constructio monasterii Farfensis*, in CF, I, pp. 3-23: 18. La notizia è ripresa anche da Gregorio da Catino nel *Chronicon Farfense*. La presenza di monaci aquitani in Italia centrale potrebbe essere stata una conseguenza delle invasioni saracene nella Francia meridionale, che avrebbero spinto molti a cercare rifugio proprio a Farfa: L. Branciani, *Eremitismo a Farfa*, cit., p. 58. Su questa fase cfr. anche I. Schuster, *L'imperiale abbazia di Farfa. Contributo alla storia del ducato romano nel Medio Evo*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1921, pp. 30-48; T. Leggio, *L'abbazia di Farfa: un profilo storico*, in Del Frate, *Spazi della preghiera, spazi della bellezza*, cit., pp. 15-27: 17.

⁹ Nel 775 Carlo Magno concesse a Farfa due diplomi di immunità ed esenzione, mediante i quali l'abbazia fu posta sotto la speciale protezione del re franco e resa esente da qualunque giurisdizione, tanto laica quanto religiosa. Farfa divenne così un monastero regio (poi imperiale): T. Leggio, *L'abbazia di Farfa: un profilo storico*, cit., p. 18.

risalire a questo periodo la dedicazione dell'eremo al vescovo di Tours, il cui culto aveva ricevuto nuovo impulso con l'ascesa al potere della dinastia carolingia¹⁰. A prima vista anche le fonti liturgiche, che tra VIII e IX secolo attestano l'inclusione di san Martino nel santorale farfense, potrebbero far propendere per questa ipotesi: il cosiddetto Sermonario dell'abate Alano – lo stesso Alano che, come eremita, aveva vissuto a lungo sul monte Acuziano (Motilla) – include infatti alcuni estratti dalla *Vita Martini* (397 c.) di Sulpicio Severo e dal *De transitu sancti Martini* (576-594) di Gregorio di Tours, la cui lettura era prevista in occasione della festa di S. Martino (11 novembre)¹¹; cento anni più tardi, le medesime opere compaiono in un leggendario della seconda metà del IX secolo, il cod. Farf. 29 (oggi alla Biblioteca Nazionale di Roma), che attesta l'introduzione a Farfa del culto di martiri e confessori di area franca¹².

A volte, però, l'apparenza inganna. Prima ancora che in Gallia, grazie alla grande fortuna goduta dalle opere di Sulpicio Severo la devozione per il santo turonense, dal suo agiografo presentato come il perfetto modello di monaco/asceta-vescovo¹³, aveva avuto ampia e rapida diffusione in Italia già nel VI secolo, come testimoniano la basilica in onore dei santi Silvestro e Martino costruita a Roma da papa Simmaco (500 c.) e le chiese dedicate a san Martino a Montecassino (535 c.) e a *Vivarium* (550 c.)¹⁴. L'ipotesi di una dedicazione risalente al VI secolo, pertanto, è perfettamente coerente con il contesto storico e lascia anzi supporre l'esistenza, a Farfa, di una comunità religiosa legata sia al monachesimo orientale che a Roma e al monachesimo occidentale, di cui Martino era considerato uno dei fondatori.

¹⁰ Sullo sviluppo del culto di san Martino in età carolingia, soprattutto in riferimento alla città di Tours, cfr. E. Ewig, *Le culte de saint Martin à l'époque franque*, in «Revue d'histoire de l'Église de France» 47, 144 (1961), pp. 1-18; B. Lesoing, *Saint Martin et Tours à l'époque carolingienne*, in «Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest» 128, 2 (2021), pp. 7-22. Sulla figura di Martino e sugli esordi del culto a lui tributato cfr. M. Liverani, *Martino, vescovo di Tours, santo*, in *Bibliotheca sanctorum*, vol. VIII, Città Nuova, Roma 1967, coll. 1248-1291; R. Pernoud, *Martino di Tours*, Jaca Book, Milano 1998.

¹¹ L'edizione più recente del Sermonario di Alano è in R. Grégoire, *Les homéliaires du Moyen Âge. Inventaire et analyses des manuscrits*, Herder, Roma 1966, pp. 17-70. Il *De transitu sancti Martini*, in particolare, costituisce il capitolo 48 dei *Decem libri historiarum* (o *Historia Francorum*) di Gregorio di Tours: S. Labarre, *La figure de saint Martin chez Grégoire de Tours*, in B. Judic et al. (ed.), *Un nouveau Martin. Essor et renouveau de la figure de saint Martin, IV^e-XX^e siècle*, Presses universitaires François-Rabelais, Tours 2019, pp. 205-216.

¹² E. Susi, *Strategie agiografiche medievali in un leggendario di Farfa*, in «Cristianesimo nella Storia» 18 (1997), pp. 277-302: 184, 298.

¹³ S. Labarre, *La composition de la Vita Martini de Sulpice Sévère*, in «Vita Latina» 171 (2004), pp. 102-120; M. Sághy, *L'évêque-moine dans la Vita Martini de Sulpice Sévère*, in B. Judic et al., *Un nouveau Martin*, cit., pp. 49-62. Mentre in Italia, sulla scia delle opere di Sulpicio, è questo particolare aspetto di Martino a riscuotere successo, in Gallia (e poi nel regno franco) l'opera del vescovo Perpetuo di Tours (461-491) promuoverà un'immagine del santo strettamente legata e radicata alla città e alla sede episcopale di Tours: A.S. McKinley, *The first two centuries of Saint Martin of Tours*, in «Early Medieval Europe» 14, 2 (2006), pp. 173-200.

¹⁴ B. Judic, *Le culte de saint Martin dans le haut Moyen Âge et l'Europe centrale*, in J. Aram-basic (ed.), *Sveti Martin Tourski kot simbol evropske kulture. Saint Martin de Tours, symbole de la culture européenne*, Mohorjeva, Ljubljana 2008, pp. 32-44.

3. *L'eremo di S. Martino nella documentazione farfense*

Dopo un silenzio di quasi un secolo, l'oratorio riappare nelle fonti farfensi al tempo dell'abate Sicardo (830-841), che nell'837 accolse come oblato Gualperto figlio di Massimo dinanzi all'*ecclesia Beati Sanctique Martini*¹⁵. Segue quindi un ulteriore iato di circa duecento anni – in parte dovuto anche all'abbandono dell'abbazia in seguito alle incursioni saracene alla fine del IX secolo¹⁶ – che si interrompe solamente al principio dell'XI secolo, durante l'abbaziato di Guido I (1009-1013). In quegli anni, l'oratorio di S. Martino fu destinatario di donazioni e cessioni di beni situati nelle vicinanze del monte Acuziano: nel 1011 il conte Ottone, con il consenso di suo padre Ottaviano, donò all'eremo un mulino posto presso il fiume Correse, con tutte le sue pertinenze¹⁷; nel febbraio del 1012 un gruppo di nove donatori – Azone e sua moglie, i fratelli Benedetto e Giovanni con le loro mogli Maria e Dulciza, il sacerdote Crescenzo e suo fratello Giovanni detto Tintone, e Scellecta moglie di quest'ultimo – concesse alcuni beni sia al monastero di Farfa che alla *basilica* di S. Martino, presso la quale risiedeva una *congregationem servorum Dei de Sancto Martino*¹⁸; nel marzo di quello stesso anno, quattro dei nove suddetti donatori – Benedetto e Giovanni con le loro mogli Maria e Dulciza – vendettero all'abate Guido I e a Stefano, *praesbiter et custos aecclesiae Sancti Martini*, una terra e una vigna situate in Sabina nella zona di Pomonte, in località Materno¹⁹; nel 1013, infine, Crescenzo e Gebbone di Farolfo donarono al monastero farfense e alla *basilica* di S. Martino alcuni beni situati in Sabina²⁰. A queste concessioni se ne aggiunse una quinta e ultima nel 1039, al tempo dell'abate Suppone, quando Crescenzo e Farolfo figli di Farolfo, insieme a Sidelgaida di Adelberto, vedova di Gebbone, donarono all'abbazia di Farfa e alla chiesa di S. Martino alcuni beni situati in Sabina nel luogo detto Tortiziano²¹.

Nell'insieme, questi documenti testimoniano un risveglio della devozione popolare verso Farfa e il complesso eremitico di S. Martino, che al principio dell'XI secolo dovette essere restaurato e ampliato: i termini di *ecclesia* e *basilica* fanno infatti pensare a un edificio destinato ad accogliere un'assemblea di fedeli²², mentre la menzione di una *congregatio servorum*

¹⁵ RF, II, doc. 281, p. 232.

¹⁶ Tra l'897 e l'898 l'assedio saraceno costrinse la comunità monastica ad abbandonare Farfa dividendosi in tre gruppi, di cui uno si recò a Roma, un altro a Rieti e il terzo, guidato dall'abate Pietro I (890-919), nelle Marche. Il ritorno dei monaci a Farfa sarebbe avvenuto solamente al tempo dell'abate Ratfredo (924-936): T. Leggio, *L'abbazia di Farfa: un profilo storico*, cit., pp. 19-20.

¹⁷ RF, IV, doc. 619, p. 18.

¹⁸ *Ibi*, doc. 630, pp. 27-28.

¹⁹ *Ibi*, doc. 631, pp. 29-30.

²⁰ *Ibi*, doc. 640, pp. 38-39.

²¹ *Ibi*, doc. 698, pp. 100-101.

²² La basilica cui le fonti fanno qui riferimento è quella risultante dall'ampliamento dell'oratorio di S. Martino, e non quella oggi comunemente nota come S. Martino nuovo, la cui costruzione iniziò nel 1097 per volere dell'abate Berardo II (1089-1099) e, dopo alcuni decenni di interruzione, fu ripresa da Adenolfo I (1125-1144), per poi essere definitivamente abbandonata alla morte di

Dei, guidata da un *presbiter et custos* cui era affidata l'amministrazione della piccola basilica e gli eremi annessi, fu verosimilmente legata all'aumento del numero di eremiti e alla conseguente necessità di regolamentarne la vita²³. Sia la costruzione di una basilica che la costituzione di una congregazione eremitica sono stati interpretati come segno di un rinato zelo religioso e messi in relazione con il rifiorire dell'eremitismo nell'XI secolo, quando videro la luce diverse congregazioni monastiche di ispirazione anacoretica – come quelle camaldolese e vallombrosana – in varie regioni dell'Italia centro-settentrionale²⁴. In effetti, analizzando attentamente le fonti di questo periodo emerge in modo chiaro il legame esistente tra l'ambiente farfense e quello di san Romualdo di Ravenna (†1027), indefesso riformatore nonché fondatore di monasteri ed eremi tra cui, fra il 1023 e il 1026, quello di Camaldoli²⁵: attorno al 998 o 999, infatti, Ugo I (per tre volte abate di Farfa, dal 998 al 1009, dal 1013 al 1027 e dal 1036 al 1038), mosso dalla volontà di rinnovare la vita monastica del suo cenobio e dopo essersi rivolto invano a Subiaco e Montecassino, aveva ospitato a Farfa un piccolo gruppo di monaci ravennati, probabilmente discepoli di Romualdo, affinché costituissero per la sua comunità un esempio di disciplina e austerità. Sempre in un'ottica riformatrice, ma questa volta sotto la guida di Odilone di Cluny e Guglielmo di Volpiano (o di Digione), nel 999 Ugo promulgò inoltre il *Constitutum Hugonis*, che prescriveva l'osservanza delle consuetudini cluniacensi da parte dei monaci di Farfa e che fu approvato e ratificato da papa Silvestro II²⁶. Alle soglie del-

quest'ultimo. Nelle intenzioni di Berardo II, una volta completata la basilica nuova, l'intera comunità farfense si sarebbe dovuta trasferire sul monte Acuziano, in una posizione che avrebbe consentito di dominare dall'alto la bassa valle del Tevere, nella convinzione che il rafforzamento della sicurezza e del controllo territoriale, o almeno la sua percezione, avrebbe garantito l'indipendenza dell'abbazia. Dal canto suo Adenolfo, nel riesumare il progetto di un trasferimento del monastero sul monte, fu probabilmente mosso da un intento riformatore, finalizzato a rinnovare la vita spirituale di Farfa mediante l'adesione al monachesimo cistercense: T. Leggio, *Alle origini di Poggio Mirteto. Dalla fondazione all'egemonia sulla Sabina*, Espera, Roma 2016, pp. 20-21; Id., *Momenti della riforma cistercense nella Sabina e nel Reatino tra XII e XIII secolo*, in «Rivista storica del Lazio» 2, 2 (1994), pp. 17-61: 26-29.

²³ Le fonti scritte sono invece silenziose sugli altri eremi del monte, che in base alle strutture murarie sono state datate alle stesse fasi costruttive della basilica superiore (o S. Martino nuovo), ovvero la fine dell'XI secolo, con rifacimenti successivi: L. Branciani, *Eremitismo a Farfa*, cit., p. 62.

²⁴ M.G. Fiore Cavaliere, *Fara Sabina-Monte Motilla-Oratorio di S. Martino*, cit., p. 449; L. Branciani, *Eremitismo a Farfa*, cit., pp. 64-65. Sulle esperienze monastiche di Camaldoli e Vallombrosa cfr. N. D'Acunto, *Camaldoli e Vallombrosa*, in G.M. Cantarella (ed.), *I castelli della preghiera. Il monachesimo nel pieno medioevo (secoli X-XII)*, Carocci, Roma 2020, pp. 123-144.

²⁵ Sull'attività riformatrice di Romualdo e la fondazione di Camaldoli cfr. N. D'Acunto, *Camaldoli e Vallombrosa*, cit., pp. 127-128; U. Longo, *Romualdo, Pier Damiani, Fonte Avellana*, in G.M. Cantarella, *I castelli della preghiera*, cit., pp. 97-121: 103-106.

²⁶ Su Ugo I e l'introduzione delle consuetudini cluniacensi a Farfa cfr. I. Schuster, *Ugo I di Farfa. Contributo alla storia del monastero imperiale di Farfa nel sec. XI*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria» 16 (1911), pp. 1-212; C. Andenna, *Farfa tra Cluny e Cîteaux. Processi di rinnovamento e influenze spirituali (X-XII secolo)*, in S. Manganaro (ed.), *L'abbazia alto-medievale come istituzione dinamica. Il caso di S. Maria di Farfa. Atti del Convegno internazionale (Abbazia benedettina di Farfa, 13-14 marzo 2015)*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2020, pp. 147-172; G. Vendittelli, *Ugo di Farfa*, in «Dizionario Biografico degli Italiani» 97 (2020), versione online <[https://www.treccani.it/enciclopedia/bio-ugo-di-farfa_\(Dizionario-Biografico\)](https://www.treccani.it/enciclopedia/bio-ugo-di-farfa_(Dizionario-Biografico))>. È

l'XI secolo, dunque, a Farfa il monachesimo benedettino trasse nuova linfa da due sorgenti spirituali, quella romualdina, di ispirazione eremitica e rigorista, e quella cluniacense, di impronta cenobitica²⁷: da questo intreccio scaturì una rinnovata tensione verso l'eremitismo, che la più antica tradizione monastica occidentale e la stessa Regola benedettina presentavano come forma di alta perfezione del monaco in alternanza con il cenobitismo. Esito di questo innesco fu la rinascita dei romitori sul monte Acuziano a cominciare da quello di S. Martino, ora affidato a una *congregatio servorum Dei*.

4. Il culto di san Martino a Farfa nel secolo XI

I documenti esaminati poc' anzi mostrano come, al principio dell'XI secolo, la riforma voluta da Ugo I aveva portato alla rinascita della vita monastica a Farfa e al rifiorire della vita eremitica sul monte Acuziano. Gli effetti di questo rinnovamento non tardarono a farsi sentire anche sul piano della devozione popolare, come indicano le donazioni di beni in favore di S. Martino e, soprattutto, i lavori di ampliamento dello stesso oratorio, verosimilmente dettati dalla necessità di dover accogliere un maggior numero di fedeli²⁸. Proprio nell'XI secolo, del resto, l'importanza di Farfa come polo culturale e santuario emerge in modo netto dalle fonti: attorno alla metà del secolo, per esempio, Pier Damiani, cardinale vescovo di Ostia, ricordò a papa Niccolò II l'esistenza, a Farfa, di una forte devozione per san Lorenzo, fondatore del monastero²⁹; lo stesso pontefice, nel 1060, confermò al monastero lo *status*

interessante notare che, nel 982, l'osservanza cluniacense era stata introdotta anche in un monastero particolarmente legato a san Martino, quello di Marmoutier presso Tours, fondato nel 372 proprio dal vescovo turonense: qui, infatti, per iniziativa del conte Oddone I di Blois i canonici regolari erano stati sostituiti da tredici monaci provenienti da Cluny. Alla base di questa rifondazione spirituale vi era il tentativo di sottomettere Marmoutier all'abbazia borgognona, attuato dall'abate cluniacense Maiolo (954-994) ma fallito definitivamente nel 998 in seguito all'allontanamento dei monaci cluniacensi: S. Farmer, *Communities of Saint Martin. Legend and Ritual in Medieval Tours*, Cornell University Press, Ithaca - London 1991, pp. 67-68, 97-98, 159-160.

²⁷ La duplice matrice – romualdina e cluniacense – della riforma voluta da Ugo I trova conferma nel manoscritto del *Liber tramitis aevi Odilonis abbatis* (Vat. Lat. 6808), contenente le consuetudini di Cluny e proveniente da Farfa. Iniziato attorno al 1030 e terminato, nella stesura definitiva, tra il 1050 e il 1060 in concomitanza con l'arrivo a Farfa di un monaco cluniacense di nome Martino (*Martinus Cluniacensis*), il codice reca un prologo - quasi certamente redatto in ambiente farfense – in cui si fa esplicito riferimento sia all'abate Ugo I che all'azione riformatrice di Romualdo: *Liber tramitis aevi Odilonis abbatis*, a cura di P. Dinter, Franz Schmitt Verlag, Siegburg 1980, p. 4. Sul *Liber tramitis* si vedano le considerazioni recenti di U. Longo, *Il monachesimo benedettino come fattore di coesione territoriale e l'incontro di tradizioni e usi monastici al tempo della riforma della Chiesa. Nuove ipotesi*, in *Oltre l'alto Medioevo: etnie, vicende, culture nella Puglia normanno-sveva. Atti del XXII Congresso internazionale di studio sull'alto medioevo (Savelletri di Fasano, 21-24 novembre 2019)*, CISAM, Spoleto 2020, pp. 259-279: 272-279.

²⁸ In quest'ottica sono stati interpretati i graffiti rinvenuti sulle pareti della cripta sottostante l'eremo di S. Martino, probabili firme lasciate da pellegrini in visita: M.G. Fiore Cavaliere, *Fara Sabina-Monte Motilla-Oratorio di S. Martino*, cit., p. 445.

²⁹ MGH, *Die Briefe des Petrus Damiani*, hrsg. v. K. Reindel, vol. II, Monumenta Germaniae Historica, München 1988, epp. 57, 72, pp. 160-170, 329. Cfr. U. Longo, *Farfa e l'agiografia*, in R. Donarini (ed.), *Farfa abbazia imperiale. Atti del convegno internazionale (Farfa - Santa Vittoria in*

di santuario concedendo indulgenze ai pellegrini che visitavano la chiesa abbaziale³⁰; infine, nella *Vita* di papa Leone IX (1049-1054), scritta alla fine dell'XI secolo dallo pseudo Wiberto, si ricorda il passaggio per Narni di una moltitudine di devoti (in realtà anime di defunti) che, attorno al 1050, da S. Martino Maggiore (Tours) si recavano in pellegrinaggio a Farfa passando da Narni, per poi proseguire verso Gerusalemme³¹. Quest'ultima testimonianza è per noi estremamente interessante non soltanto perché presenta la città umbra e il cenobio benedettino come due nodi dell'estesa rete di vie di pellegrinaggio che, dalla Francia e da Tours in particolare, arrivavano a Roma e a Gerusalemme, ma anche perché, da altre fonti, sappiamo che a Narni l'abbazia farfense possedeva una «ecclesiam [...] in honore beati Martini confessoris aedificatam», donatale da Pietro e suo nipote Adriano, abati di Sant'Angelo in Massa, nel 1036³². In altre parole, quello che la *Vita* di Leone IX sembra descrivere è una variante della via Romea molto simile a una *via sancti Martini*, che dalla basilica di S. Martino a Tours toccava Narni, con la chiesa farfense di S. Martino, e poi Farfa, con l'oratorio di S. Martino sul monte Acuziano, prima di proseguire verso Roma.

5. *Beni farfensi intitolati a san Martino (secoli VIII-XI)*

Quelle di Narni e del monte Acuziano non erano le uniche chiese farfensi dedicate a san Martino, come si può verificare esaminando il *Regestum* di Gregorio da Catino. Secondo il censimento dei culti farfensi compiuto da Claudia Gnocchi, tra le dediche quella di Martino è la terza con più occorrenze (12) dopo quella di Maria (44) e dell'arcangelo Michele, o S. Angelo (21), e insieme a quelle di Giovanni, Pietro e il Salvatore³³. Se però si estende l'indagine a tutti i toponimi, tale numero deve essere ritoccato verso l'alto arrivando a più di trenta luoghi (tra terre, chiese, pievi e monasteri) intitolati al santo turonense. Se per l'VIII secolo le uniche menzioni riguardano una corte di S. Martino e una terra «ad Sanctum Martinum» donate a Farfa³⁴,

Matenano, 25-29 agosto 2003), Il Segno dei Gabrielli, Negarine di S. Pietro in Cariano (VR) 2006, pp. 233-253: 245.

³⁰ RF, v, pp. 292-294.

³¹ *Vita S. Leonis IX papae auct. Wiberto Archidiacono*, in L.A. Muratori, *Rerum Italicarum Scriptores*, III, I, Milano 1723, col. 497. cfr. U. Longo, *Farfa e l'agiografia*, cit., p. 244.

³² RF, IV, doc. 719, p. 123. Sulla chiesa di S. Martino e sugli altri beni farfensi a Narni cfr. B. Marone, *La presenza dell'abbazia di Farfa a Narni e nel contado narnese*, in L. Andreani - L. Ermini Pani - E. Menestò (eds.), *Narni e i suoi statuti medievali. Atti del convegno di studio, Narni, 14-15 maggio 2005*, CISAM, Spoleto 2007, pp. 117-146; R. Nini, *Lo spazio urbano di Narni nel medioevo. La chiesa di S. Maria Impensole*, in L. Andreani - L. Ermini Pani - E. Menestò (eds.), *Narni e i suoi statuti*, cit., pp. 13-40.

³³ C. Gnocchi, *Contributo ad un'indagine sui culti farfensi nei secoli IX-XI. Festività, titolazioni di chiese e toponimi nelle opere di G. di C.*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia» 54, I (2000), pp. 31-69: 43.

³⁴ Nel 766 Scamberto donò a Farfa e all'abate Alano metà della corte di S. Martino in *Cesonis*, mentre nel 792 Palombo, figlio di Rattone, donò a Farfa una terra in Sabina in località «ad Sanctum Martinum»: RF II, doc. 66 e 151, pp. 66, 125-126.

già nel secolo seguente le attestazioni si fanno meno sporadiche: nell'813 Elina di Taciperto donò al monastero la chiesa di S. Martino in Oliveto³⁵, nel reatino, mentre nell'817 papa Stefano IV, nel confermare a Farfa tutti i suoi beni, enumerò anche le chiese di S. Martino in *fundo Salliano* e S. Martino in *fundo Valeriano*³⁶; nell'838 fu invece l'abate Sicardo a ricevere da Benedetto, abitante in Flaviano, la chiesa di S. Martino in Monte in località Casa Putida, insieme ad altri suoi beni³⁷; infine, tra l'843 e l'858, l'abate Ilderico concesse la cella farfense di S. Martino in Valle, in Umbria, al vescovo Pietro di Spoleto³⁸. Al X secolo risalgono altre quattro occorrenze, due delle quali riguardanti le Marche meridionali: la chiesa di S. Martino in *aquatinis*, situata nella piana del Chienti e dipendente dalla vicina cella farfense di S. Maria in Chienti (oggi SS. Annunziata di Montecosaro), appare per la prima volta in un documento del 947³⁹; nella stessa area, e sempre dipendente dalla medesima cella, esisteva altresì una corte con chiesa di S. Martino in *monte super Asulam*, inclusa insieme a S. Martino in *aquatinis* tra i beni farfensi confermati dagli imperatori Ottone I (967) e Ottone III (998)⁴⁰. Nel *castrum* sabino di Bocchignano, di proprietà di Farfa, l'abbazia possedeva inoltre una chiesa di S. Martino, concessa nel 955 dall'abate Campone a Ubaldo detto Amicone⁴¹; due anni dopo, lo stesso abate ricevette da Ilderico da Rieti una serie di beni situati nel territorio di Antrodoco («in territorio Interocrino») nel luogo detto «ad Sanctum Martinum»⁴².

Passando alla documentazione dell'XI secolo, le occorrenze di toponimi legati a san Martino si fanno talmente numerose da rendere più agevole procedere secondo un criterio geografico, a cominciare dalle aree più prossime al monastero farfense. A seguito di donazioni o compravendite, in Sabina e nel Reatino Farfa risulta possedere i seguenti beni: due chiese di S. Martino nei pressi delle località sabine di Rescaniano e Acuziano, donate rispettivamente nel 1022 e 1024⁴³; un *casamentum* con annessa chiesa di S. Martino in territo-

³⁵ *Ibi*, doc. 201, p. 165.

³⁶ *Ibi*, doc. 225, pp. 183-186. Successivamente, il possesso delle due chiese venne riconfermato a Farfa anche dagli imperatori Lotario I (840), Ludovico II (857-859) e Ottone I (967): C. Gnocchi, *Contributo a un'indagine*, cit., p. 63.

³⁷ RF, II, doc. 283, p. 239.

³⁸ Gregorio da Catino, *Liber Largitorius, vel notarius monasterii Pharfensis* (= LL), a cura di G. Zucchetti, 2 voll., Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 1913-1932, I, doc. 13, p. 39.

³⁹ La chiesa è nominata insieme ad altri beni farfensi nelle Marche, che vengono concessi a titolo livellario, vita natural durante, al visconte Rodaldo e a sua moglie Rotruda: RF, III, doc. 354, p. 57.

⁴⁰ *Ibi*, doc. 404 e 425, pp. 111, 135-136. Sulla localizzazione delle due chiese cfr. C. Castignani, *Nuovi contributi sulla chiesa della SS. Annunziata di Montecosaro, l'antica S. Maria al Chienti*, in R.M. Borraccini - G. Borri (eds.), *Virtute et labore. Studi offerti a Giuseppe Avarucci per i suoi settant'anni*, CISAM, Spoleto 2008, pp. 197-249; Id., *L'Annunziata di Montecosaro prima del Mille (l'antica Santa Maria iuxta flumen Clentis)*, in *Le Marche meridionali fino al sec. XVIII: nuove ricerche. Atti del XLIX Convegno di Studi Maceratesi, Abbazia di Fiastra (Tolentino), 30 novembre - 1 dicembre 2013*, in «Studi Maceratesi» 49 (2015), pp. 27-46.

⁴¹ LL, I, doc. 195, p. 132.

⁴² *Ibi*, doc. 181, pp. 124-125. Da identificare probabilmente nella stessa *curtis Sancti Martini* «territorio Interocrino» confermata a Farfa dall'imperatore Enrico IV nel 1084: RF, V, doc. 1099, p. 97.

⁴³ RF, III, doc. 541 e 546, pp. 250, 256.

rio reatino (1028)⁴⁴; una *ecclesia Sancti Martini in Ponticello* (oggi Ponticelli, frazione del comune di Scandriglia), in parte acquistata, in parte ricevuta tramite donazione dall'abate Berardo I nel 1059/1060⁴⁵; sempre nel territorio di Scandriglia, una chiesa di S. Martino de Reatinis, menzionata in un documento senza data ma collocabile nell'XI secolo⁴⁶; una chiesa di S. Martino acquistata da Berardo I nel 1067, ma di incerta localizzazione (forse nel castello di Catino, oggi frazione di Poggio Catino)⁴⁷; una quota della chiesa di S. Martino situata tra la Sabina e il Reatino, in località *Carsule*, donata al monastero nel 1085⁴⁸; da ultimo, la chiesa rurale di S. Martino a Poggio Moiano, menzionata per la prima volta nel 1295 come «ecclesia Sancti Martini de Mozano», ma fondata forse nel X secolo⁴⁹. Nella vicina valle del Turano, l'abbazia di Farfa possedeva poi la chiesa privata di S. Martino sul colle omonimo, a sud di Castelvecchio (oggi Castel di Tora), donata a Farfa nel 1045⁵⁰, così come di possibile fondazione farfense potrebbe essere stata la chiesa di S. Martino a Torano (oggi frazione di Borgorose), nella valle del Salto, costruita forse nell'XI secolo⁵¹. Procedendo verso nord-ovest, nella Tuscia romana, troviamo quindi la chiesa di S.

⁴⁴ *Ibi*, doc. 559, p. 267.

⁴⁵ La chiesa è elencata tra i beni acquistati da Berardo I durante il suo abbatinato (1047-1089): RF, IV, doc. 809, p. 212. L'acquisto, però, riguardava solo alcune quote della proprietà, poiché nel 1059 la quarta parte della medesima chiesa venne donata a Farfa dal sacerdote Giovanni, figlio di Aifrido: *ibi*, doc. 902, p. 295; l'anno seguente, lo stesso Giovanni ricevette indietro da Berardo la quarta parte della chiesa, concessagli per la durata della sua vita: LL II, doc. 1034, p. 41. La chiesa figura quindi tra i beni farfensi confermati dall'imperatore Enrico V nel 1118: RF, V, doc. 1318, p. 303. Ciononostante, tra il XII e il XIV secolo la chiesa passò sotto la giurisdizione della diocesi di Sabina, come testimonia la sua inclusione – come *capellam Sancti Martini* – nel registro di chiese dipendenti dal vescovo di Sabina, redatto nel 1343: M.L. Mancinelli, *Il «Registrum omnium ecclesiarum diocesis Sabinensis» (1343). Una fonte per la conoscenza della topografia ecclesiastica della Sabina medievale*, Società Romana di Storia Patria, Roma 2007, pp. 108, 151-152.

⁴⁶ RF, V, doc. 1304, p. 291. Nel 1343 figura come arcipresbiterale tra le chiese dipendenti dalla diocesi di Sabina, ma nel XVI secolo risulta caduta in rovina: M.L. Mancinelli, *Il «Registrum omnium ecclesiarum...»*, cit., pp. 117, 241-242. Tra le chiese dipendenti da S. Martino de Reatinis, il *Registrum* menziona anche una chiesa di S. Martino de Carolis, di cui non è stata finora identificata la localizzazione: *ibi*, pp. 117, 245-246.

⁴⁷ RF, IV, doc. 975, p. 354. Potrebbe trattarsi della cappella di S. Martino situata dentro il *castrum* di Catino, che nel 1343 risulta dipendente dalla chiesa di S. Maria de Luparis di Catino e pertanto sottoposta alla giurisdizione del vescovo di Sabina: M.L. Mancinelli, *Il «Registrum omnium ecclesiarum...»*, cit., p. 96.

⁴⁸ RF, V, doc. 1093, p. 87.

⁴⁹ L'edificio è incluso in un elenco di chiese che dovevano corrispondere a un censo annuale all'abbazia di Farfa: RF, V, p. 330. Mezzo secolo più tardi, tuttavia, la chiesa era passata sotto la giurisdizione del vescovo di Sabina, comparando nel *Registrum* del 1343 come chiesa retta da un sacerdote: M.L. Mancinelli, *Il «Registrum omnium ecclesiarum...»*, cit., pp. 114, 231-232.

⁵⁰ *Ibi*, doc. 1237, pp. 222-233. Su questa chiesa cfr. A.R. Staffa, *L'assetto territoriale della valle del Turano nell'alto medioevo*, in «Archeologia classica» 36 (1984), pp. 231-265: 255-256.

⁵¹ La chiesa compare nel 1182 tra quelle sotto la giurisdizione della diocesi di Rieti ma, vista l'intitolazione a Martino di Tours e la presenza dei monaci di Farfa nella valle del Salto già nell'XI secolo, è stata avanzata l'ipotesi della fondazione farfense: Id., *L'assetto territoriale della valle del Salto fra la tarda antichità ed il medioevo*, in «Xenia. Semestrale di Antichità» 13 (1987), pp. 45-84: 72-73; E. Colantoni - G. Colantoni - K.J. McDonnell, *Indagini archeologiche presso la chiesa di San Martino a Torano (Borgorose), in Lazio e Sabina. Scoperte scavi e ricerche 5. Atti del Convegno, Quinto incontro di studi sul Lazio e la Sabina (Roma, 3-5 dicembre 2007)*, L'«Erma» di Bretschneider, Roma 2009, pp. 133-139.

Martino presso il castello vecchio di Corneto (oggi Tarquinia), donata a Farfa nel 1045/1046 e dipendente dall'importante cella di S. Maria sul Minione⁵².

In area umbra, dove la presenza dei monaci farfensi è ben documentata⁵³, oltre alla già citata chiesa di Narni l'abbazia possedeva una *ecclesia Sancti Martini in fundo Flaganello*, situata sempre nel narnese e donatale nel 1036 contestualmente alla prima⁵⁴; nel medesimo territorio si trovava anche la chiesa di S. Martino donata all'abate Ugo I nel 1024⁵⁵, mentre nel comitato spoletino vi era una chiesa di S. Martino confermata a Farfa dall'imperatore Enrico III nel 1050⁵⁶. Più tarde sono le acquisizioni dell'*ecclesia Sancti Martini in Galliano*, situata nel territorio di Valva e donata all'abate Berardo I dal conte Teudino nel 1076⁵⁷, e la chiesa di S. Martino a Perugia, acquistata dallo stesso abate nel 1085⁵⁸.

Altrettanto rilevanti sono le occorrenze riferite alle Marche meridionali, dove sin dall'VIII secolo l'abbazia di Farfa aveva costruito e consolidato un cospicuo patrimonio fondiario⁵⁹. Accanto alle due chiese nella valle del Chienti, menzionate sopra, la testimonianza successiva risale al 1019, quando Tedmario di Gisone donò a Farfa le sue porzioni delle chiese di S. Martino, S. Pietro e S. Maria in «fundum Varianum et Tullianum», da localizzare con ogni probabilità nell'area dell'odierna Fabriano⁶⁰. Venti anni dopo, nel maggio 1039, fu Longino di Azone a concedere al monastero sabino chiese, castelli e beni di sua pertinenza situati nei territori ascolano e fermano, tra cui una parte «de curte Sancti Martini» con l'«ecclesia Sancti Martini in ipsa curte aedificata» insieme alla metà della chiesa di S. Martino «in extrada»⁶¹; nel novembre di quello stesso anno, l'abate Suppone ricevette un'altra donazione di beni situati nei territori fermano ed ascolano, comprese tre parti della «ecclesia Sancti Martini aedificata in Valentera»⁶²; infine, nel 1101 il conte Attone donò all'abbazia e all'abate Berardo III (1099-1119) la chiesa di S. Martino in *Morris* (Morrovalle) nel 1101⁶³.

⁵² RF, v, doc. 1236 e 1237, pp. 221-222. Su S. Maria del Minione cfr. S. Del Lungo, *S. Maria del Mignone*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria» 117 (1994), pp. 5-89; G. Maggiore, *Presenze monastiche nel territorio di Tarquinia*, Società Romana di Storia Patria, Roma 2014.

⁵³ M.T. Maggi, *I possessi dell'Abbazia di Farfa in Umbria nei secoli VIII-XII*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria» 91 (1994), pp. 47-86; G. Farnedi, *Monasteri dipendenti da Farfa in Umbria*, in S. Manganaro (ed.), *L'abbazia altomedievale come istituzione dinamica*, cit., pp. 237-255.

⁵⁴ RF, iv, doc. 719, p. 124.

⁵⁵ RF, iii, doc. 537, p. 247.

⁵⁶ RF, iv, doc. 879, p. 275. Il possesso della chiesa fu confermato a Farfa anche da Enrico IV nel 1084: RF, v, doc. 1099, p. 96.

⁵⁷ *Ibi*, doc. 1028, p. 31.

⁵⁸ *Ibi*, doc. 1103, pp. 102-103.

⁵⁹ T. Leggio, *Aspetti della presenza farfense nelle Marche tra VIII e XII secolo*, in *Il monachesimo nelle Marche. Atti del XLII Convegno di Studi Maceratesi, Abbazia di Fiastra (Tolentino), 18-19 novembre 2006*, in «Studi Maceratesi» 42 (2008), pp. 245-284

⁶⁰ RF, iii, doc. 460, p. 171.

⁶¹ RF, iv, doc. 739, p. 146.

⁶² *Ibi*, doc. 749, p. 157.

⁶³ RF, v, doc. 1312, p. 298.

Dal punto di vista quantitativo, nella documentazione farfense dell'XI secolo si osserva dunque un netto incremento delle acquisizioni di pievi, chiese rurali, chiese castrensi e cappelle dedicate a san Martino di Tours. Tale dato deve essere certamente letto alla luce dello sforzo di acquisizione (o riacquisizione), consolidamento ed riorganizzazione patrimoniale avviato a Farfa da Ugo I quale controparte materiale del suo programma di rinnovamento spirituale, e portato avanti dai suoi successori fino ai primi decenni del XII secolo, quando l'abbazia raggiunse l'apice della sua parabola politico-economica, prendendo parte alla lotta per le investiture al fianco del partito filoimperiale e in contrapposizione alla curia pontificia⁶⁴. In un contesto simile, i luoghi sacri dedicati a san Martino rappresentano solamente una parte, per quanto considerevole, dei beni acquisiti o rivendicati da Farfa; ciò non implica, tuttavia, che il culto del vescovo turonense, e di conseguenza il possesso delle chiese e dei santuari a lui intitolati, non avesse un significato speciale per il cenobio sabino. Proprio nell'XI secolo, del resto, l'abbazia si batté strenuamente per ottenere o mantenere il controllo di importanti santuari locali, come la grotta di S. Michele al monte Tancia e la chiesa di S. Vittoria presso Trebula Mutuesca (oggi Monteleone Sabino), entrambe al centro di una contesa con la diocesi di Sabina⁶⁵. Oltre a rispondere alla stessa logica, la costruzione di una rete di santuari "martiniani" si inserisce in un momento storico caratterizzato in generale dalla grande diffusione della pratica del pellegrinaggio, che da fenomeno elitario divenne fenomeno di massa⁶⁶, e in particolare dalla rinnovata popolarità e diffusione della devozione per Martino di Tours, visibile tanto a livello locale nel caso dell'eremo sul monte Acuziano, quanto a livello globale nell'ascesa di Tours come snodo fondamentale sulla via di pellegrinaggio per Santiago de Compostela⁶⁷.

⁶⁴ Su questa fase della storia di Farfa cfr. Schuster, *L'imperiale abbazia*, cit., pp. 203-272; N. D'Acunto, *Farfa e l'impero*, in R. Dondarini (ed.), *Farfa abbazia imperiale*, cit., pp. 131-146.

⁶⁵ Sul santuario micaelico cfr. U. Longo, *Il santuario conteso. Il caso di S. Michele al Monte Tancia tra dinamiche territoriali e riforma della Chiesa in Sabina (secoli XI-XII)*, in S. Boesch Gajano - F. Scorza Barcellona (eds.), *Lo spazio del santuario. Un osservatorio per la storia di Roma e del Lazio*, Viella, Roma 2008, pp. 199-208. Sulla chiesa di S. Vittoria a Trebula Mutuesca cfr. V. Fiocchi Nicolai, *Nuove ricerche e considerazioni sui santuari martiriali di S. Vittoria e S. Anatolia e sui rapporti con l'abbazia di Farfa*, in R. Dondarini (ed.), *Farfa abbazia imperiale*, cit., pp. 421-436; F. D'Angelo, *Ricostruire dopo la tempesta. Strategie farfensi di difesa e controllo del territorio nel contesto politico della Sabina e del Reatino (1140-1160 circa)*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo» 125 (2023), pp. 29-56: 44-46. Nel X secolo, la disputa aveva riguardato anche il possesso delle reliquie di santa Vittoria, in quel caso contese tra Farfa e la diocesi di Rieti: T. Leggio, *Rieti e la sua diocesi: le stratificazioni culturali*, in S. Boesch Gajano - E. Petrucci (eds.), *Santi e culti del Lazio. Istituzioni, società, devozioni. Atti del Convegno di studio (Roma, 2-4 maggio 1996)*, Società Romana di Storia Patria, Roma 2000, pp. 127-159: 141-151. Una strategia analoga, finalizzata a impossessarsi dei santuari e delle devozioni presenti nel territorio per costruire una vera e propria rete culturale gravitante attorno al monastero, era stata già attuata dal monastero sabino nell'VIII secolo, all'indomani della sua rifondazione: E. Susi, *I culti farfensi nel secolo VIII*, in S. Boesch Gajano - E. Petrucci, *Santi e culti del Lazio*, cit., pp. 61-81.

⁶⁶ U. Longo, *Introduzione: il pellegrinaggio medievale*, in F. D'Angelo (ed.), *Pellegrini e crociati tra Europa del Nord e Mediterraneo (secoli XI-XIII). Seminario di studi (Roma, 13 giugno 2019)*, in «RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea» 6, n.s. (2020), pp. 7-14.

⁶⁷ La *Guida del pellegrino di Santiago*, composta all'inizio del XII secolo e poi trascritta nel

6. Conclusioni

Sin dalla sua fondazione, la storia di S. Martino sul monte Acuziano è stata contraddistinta dall'alternanza di periodi di decadenza e periodi di rinascita, fino al suo definitivo abbandono nel XIX secolo. In virtù dello stretto legame con Farfa, nel bene e nel male le fortune dell'oratorio furono inevitabilmente condizionate dalle contemporanee vicende del monastero sottostante. Unico elemento mantenutosi sempre apparentemente costante è la figura di Martino di Tours, il cui culto e la cui importanza per la comunità monastica locale variarono però nel corso dei secoli. Se per l'epoca delle origini non vi sono elementi sufficienti per far luce sul culto a lui tributato, in età carolingia – complici anche i rapporti politico-religiosi intessuti dall'abbazia con il mondo franco – la devozione verso san Martino inizia a trasparire dalla documentazione farfense sia patrimoniale che liturgica. Ma è nell'XI secolo, in seguito alla riforma voluta e promossa da Ugo I nel 998/999 e fortemente influenzata dall'attività riformatrice di Romualdo di Ravenna e dal monachesimo cluniacense, che la venerazione per il santo turonense si diffuse in modo considerevole presso i fedeli e il *populus abbatiae*, come mostrano le donazioni in favore dell'oratorio, ora affidato a una *congregatio servorum Dei de sancto Martino*, e la costruzione di una basilica destinata ad accogliere un'assemblea di devoti. Inoltre, in un contesto caratterizzato dall'aumento dei pellegrinaggi in tutta Europa, la rinascita dell'eremitismo sul monte Acuziano e la popolarità del culto di san Martino contribuirono ad accrescere il prestigio di Farfa quale santuario martiniano minore, consentendo al monastero sabino di ricavarci un proprio spazio lungo l'itinerario che, da Tours – sede del santuario maggiore, come lo definisce la *Vita* di Leone IX – e passando per Narni, dove sorgeva un'altro S. Martino “minore” farfense, conduceva i pellegrini fino a Roma e Gerusalemme. Una *via sancti Martini*, insomma, sorta di antesignana di quella inserita dal Consiglio d'Europa tra gli itinerari culturali d'Europa nel 2005⁶⁸ e che, tramite Tours, collegava l'Italia e la penisola iberica attraversando luoghi martiniani più o meno importanti.

Accanto ai benefici spirituali, per Farfa l'ascesa come polo culturale e santuario comportò anche una crescita sul piano economico e patrimoniale, con l'acquisizione o il recupero di numerosi beni fondiari ed edifici sacri. Anche in questo caso, l'interesse e la devozione per san Martino, che nel frattempo era divenuto uno dei santi più venerati a Farfa dopo la Vergine, giocò un ruolo significativo: nei cento anni intercorsi tra la prima elezione di Ugo I (998) e quella Berardo III (1099), l'abbazia costruì infatti una propria, estesa e ramificata rete “martiniana”, con al centro l'eremo sul monte Acuziano e

celebre *Codex Calixtinus* (c. 1139/1145), include Tours tra i santuari maggiori posti lungo la *via Turonensis*, uno dei quattro itinerari francesi per Compostela: R. Oursel, *Pellegrini del medioevo. Gli uomini, le strade, i santuari*, Jaca Book, Milano 1980², pp. 45, 133.

⁶⁸ Tale itinerario, lungo circa 2500 km, conduce da Szombathely in Ungheria, città natale di san Martino, fino a Tours, collegando varie città europee legate alla vita e al culto del santo turonense: <<https://viasanctimartini.org/>>.

con i vari nodi costituiti da pievi, chiese rurali, chiese castrensi e cappelle sparse per l'Italia centrale appenninica e non solo. Dietro tutte queste acquisizioni è possibile scorgere un denominatore comune, una precisa strategia – che si fa più evidente soprattutto dalla metà dell'XI secolo – finalizzata a ottenere il possesso dei luoghi di culto, e quindi il controllo delle devozioni, come strumento di controllo del territorio.

ABSTRACT

Il rapporto esistente tra l'oratorio di S. Martino sul monte Acuziano e la diffusione a Farfa del culto martiniano resta ancora da indagare a fondo specialmente per quanto riguarda l'XI secolo, periodo per il quale le fonti farfensi attestano, da un lato, l'emergere di una devozione popolare in forma di pellegrinaggi e donazioni pie destinate all'eremo, dall'altro, la costruzione, da parte del monastero sabino, di una estesa rete di possedimenti intitolati proprio al santo di Tours. Sulla scorta della documentazione superstite, l'articolo prende in esame i due fenomeni al fine di ricostruire, in un'ottica diacronica, l'influenza che il culto di Martino di Tours ha avuto sia sulla religiosità popolare che sul consolidamento del patrimonio fondiario farfense nell'alto medioevo.

The relationship between the hermitage of St. Martin on Monte Acuziano and the spread of Martinian devotion in Farfa remains to be thoroughly examined, particularly regarding the 11th century. During this period, Farfa's chartularies show the emergence of popular devotion manifesting through pilgrimages and pious donations to the hermitage. At the same time, the monastery established an extensive network of properties dedicated to St. Martin of Tours. Using the surviving documentation, this article analyzes these two phenomena to trace, from a diachronic perspective, the impact that the cult of St. Martin of Tours had both on popular religiosity and on the consolidation of Farfa's landholdings in the early Middle Ages

KEYWORDS

Farfa, Martin of Tours, eremitism, Benedictine monasticism, chartularies

Farfa, Martino di Tours, eremitismo, monachesimo benedettino, cartulari